

БОЛАЛАРНИ МИЛЛИЙ ҒУРУР РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ

Зуннунова Нозима Маҳкамбой қизи –

Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Миллий ғурур мактабгача таълим ташкилотларида ва оилада ташкил этиладиган педагогик жараён мазмуни устида ишлаш ва тарбиявий жараён субъектларининг ўзлигини намоён қилишларида катта имкониятларга эга. Мақолада болаларни миллий ғурур руҳида тарбиялашда оиланинг ўрни ҳақида баъзи қарашлар баён этилган.

Калит сўз ва иборалар: халқ оғзаки ижоди, миллий ғурур, инсоннинг комиллиги, бола қалбининг тозаллиги, ўзаро муносабатларда самимийлик, билан муомала маданияти, оилавий муҳит.

Abstract: The importance of the family environment is very important for the future of the child. In the family, the culture of dealing with the child of parents is important. The more the family can serve as an example to the child and reflects sincerity in mutual relations, the more effective the upbringing of the parents will be. The article describes some views about the role of the family in the formation of national pride in children through folk art.

Key words and phrases: folklore, national pride, perfection of a person, purity of a child's heart, sincerity in mutual relations, culture of dealing with people, family environment.

Оилада айтилган ривоятлар ҳам болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Ривоят – воқеа ва ҳодисалар, инсон фаолиятини баъзан уйдирмалар воситасида, баъзан реал тасвирловчи оғзаки ҳикоя шаклида ифодаланади. Ривоятнинг ҳажми қисқа, 2 ёки 3 та эпизоддан ташкил топади, анъанавий услубий шаклга эга бўлмайди. Одатда, оддий ҳикоя баёнидан бошланиб, оғиздан-оғизга ўтиш жараёнида эркин талқин қилинади.

З.Ҳ.Жумаевнинг фикрича, “ривоят асосида воқелик ва тарихий шахс билан боғлиқ ҳодисалар ётади. Ғоявий мазмунига кўра, тарихий ривоят ҳамда топоним ривоятларга бўлинади. Тарихий ривоятларда бирор шахс фаолияти ва халқ қаҳрамонлари билан боғлиқ ҳодисалар ҳикоя қилинади, ахлоқ ва одобнинг идеал меъёрлари ташвиқ этилиб, муайян далиллар ҳақида ахборот берилади. Бундай ривоятлар Навоий, Улуғбек, Ибн Сино, Беруний, Амир Темур ва бошқалар ҳаёти билан боғлиқ воқеа-ҳодисалар асосида ҳам яратилган. Топоним ривоятларда шаҳар ва қишлоқ, кўрғон, сарой, мақбаралар номи ҳамда уларнинг юзага келиш сабаблари билан боғлиқ воқеалар ҳикоя қилинади”.

Шунингдек, ҳадисларда оила муносабатларини тўғри тартибга солиш, фарзандларни (ҳалол) комил инсон этиб тарбиялашга кенг ўрин берилган. Ҳадислар фарзанднинг ўз ота-онасига ҳурматда бўлиши, эру-хотинни муросали, аҳил бўлиб бир-бирини иззат-ҳурмат қилишлари, инсонларни ахлоқан етук, руҳан пок бошқаларга нисбатан раҳмли, меҳр-шавқатли бўлишга даъват этади.

Ислом оламининг машҳур муҳаддиси Имом Бухорийнинг —Ал Адаб ал-муфрад асарининг 1-24 бобларида ота-она ҳурматини жойига қўйиш, уларни эъзозлаб, фарзандларнинг улар олдидаги бурчларини мукамал адо этишлари зарурлиги каби масалалар баён қилинган. Ҳадислар ёш авлод онгида ҳалоллик эзгулик, меҳрибонлик, адолатлилик, меҳнатсеварлик, дўстлик, камтарлик, чидамлилик, сабр-қаноатлилик каби фазилатларни таркиб топтиришда муҳим тарбиявий манба ҳисобланади.

Халқ оғзаки ижоди намуналари болаларда тўғрилиқ, ҳақгўйлик, камтарлик, ўз-ўзига танқидий қараш, жонкуярлик ва самимийлик, андишалилик каби ахлоқий сифатларни шакллантириш, шу билан бирга ёлғончилик, кибр-ҳаво, ўз-ўзига бино қўйиш, худбинлик, андишасизлик каби иллатларга қарши кураш туйғусини пайдо қилишда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, боланинг ўз мақсади йўлида фидойилиқ, қатъиятлилик, мардлик, ўзини тута билиш каби

иродавий хусусиятлари ҳам халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида самарали шакллантирилади. Бундай сифатларга эга бўлган болалар ҳар томонлама камол топган бўлади.

Ҳозирги замон педагогикаси бола шахсига ҳурмат ва унинг шахс сифатидаги бетакрорлигини тан олган ҳолда ёндашишни талаб қилади. Мазкур ёндашувнинг муҳим қирраларидан бири боланинг ўзига хос жиҳатларига путур етказмаган ҳолда унда ўз-ўзини ҳурмат қилиш, доимий равишда баркамолликка эришишга интилиш каби сифатларни қарор топтиришни назарда тутишдир. Олимларнинг таъкидлашича, бола характери асосан у 5 ёшга тўлгунга қадар шаклланади. Кейинги ёш босқичларида унинг шахсияти аста-секин ривожланиб боради. Демак, боланинг қай тарзда шаклланиши унинг келажакдаги ҳаёти мазмунини белгилайди.

Ўзбек оилаларида фарзанд тарбиясида қўлланиладиган тажрибада синалган, миллий асосга мувофиқ тарздаги метод-усуллар мавжуд-ки, уларга қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: тушунтириш, одатлантириш, ўргатиш, машқ қилдириш, болаларнинг кундалик режими, ибрат-намуна, илтимос қилиш, ёлбориш, тилак-истак билдириш, маъқуллаш, маслаҳат бериш, ўғит-насихат, ундаш, мақташ, раҳмат айтиш, дуо қилиш, олқишлаш, оқ йўл тилаш, юпатиш, кўнглини кўтариш, таъқиқлаш (ман этиш), таъна, гина, ўпка қилиш, қоралаш, танбеҳ бериш, юзига солиш, узр сўраш, мажбур этиш, захархандалик, айблаш, нафратланиш, гаплашмай қўйиш (аразлаш), айбини иқроқ қилдириш (қизартириш), кўрқитиш, мулзам қилдириш, огоҳлантириш, онт-қасам ичириш, дўқ-пўписа қилиш, сийлаш ва бошқалар. Буларнинг ҳар биридан ўз ўрнида оқилона фойдаланиш келажакда баркамол инсонни тарбиялашда яхши самара бериши, шубҳасиздир.

Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда ота-оналар асосан, икки методдан фойдаланишлари лозим.

Биринчиси ишонтириш – болага кичиклигиданоқ бу ишни қилишинг керак, чунки уни амалга ошириш у ёки бу сабабларга кўра зарур дея уқтирилади.

Бола ўзи бажарган ишнинг фойдали ва зарурлигига эртак, дoston қахрамонлари тимсолида ишонтирилади. Масалан, болага нима сабабдан овқатланишдан олдин кўлини ювиши кераклиги, ўз ўрнини йиғиштириш, ўйинчоқларини жойига тартиб билан қўйиши зарурлиги, дўстлашиш ва дўстга садоқатли бўлишнинг фойдалилиги каби гоёлар бирор эртак асосида яратилган диафильмлар, кинофильмлардаги образлар орқали кўрсатиб берилади.

Иккинчиси – болаларни эртак қахрамонларидан таъсирланиб фаолият кўрсатиш орқали ижобий фазилатларни эгаллашга ундаш. Болаларни меҳнат қилиш, яхшилиқ, сабр-бардошга ундашда мақоллардан унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Бола муайян ижобий фаолиятни тартибли ва изчил такрорласа, у одатга айланади. Одатланиш кундалик тартиб-интизомга риоя қилиш, жумладан, саломлашиш одоби, дўстга самимий муносабат, ота-она ҳурматини сақлай билиш каби фаолиятнинг кўплаб турларини қамраб олади. Боладаги яхши хулқ, одоб-ахлоқ нишонлари асосан халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида қарор топтирилади. Чунки асардаги турли қахрамонлар асосан боланинг кўз олдида гавдаланади. Уларнинг хатти-ҳаракати болалар учун ўрнак, ибрат вазифасини ўтайди. Масалан, қанотлари синган қушга деҳқоннинг ғамхўрлик қилиши, балиқ берган риск-насибага қаноат қилмаган кампирнинг қашшоқлашиб қолиши болаларга жуда тез таъсир қилади. Уларда очкўзликка нафрат, лайлакка меҳрибонлик қилган деҳқонга нисбатан эса меҳр пайдо бўлади, қаноатлилик туйғуси қарор топади. Ота-она болада ахлоқий сифатларни шакллантиришга интилар экан, халқ қахрамонлари шахсий намунасида самарали фойдаланишлари лозим. Бунда уларга эртак ва дoston қахрамонлари ёрдам беради. Эртак ва дoston қахрамонлари тимсолида болаларда иш ва сўз бирлиги, лавз ҳалоллиги қарор топтирилади. Халқ оғзаки ижоди намуналари асосида болаларни тарбиялашда ишонтириш билан бирга рағбатлантириш, исботлаш, таъсир, ибрат намунаси кабилар муҳим аҳамиятга эга.

Болаларни халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида тарбиялашда уларни рағбатлантириш муҳим аҳамиятга эга. Бу ўринда рағбатлантиришнинг муҳим жиҳатлари болаларни ижобий қаҳрамонларга ўхшатишда намоён бўлади. Жумладан, —Менинг Алпомишим, —Гўрўғли султондай паҳлавон болам, —Жалолиддий Мангубердидек мард ўғлим,—Ойбарчин қизим, —қалдирғочим. Бундай рағбатлантириш натижасида бола руҳиятида ўзини халқ қаҳрамонларидек ҳис этиш туйғуси ҳосил бўлади ва янгидан-янги ишларни бажаришга иштиёқ уйғонади. Халқ қаҳрамонлари болаларни яхшиликка ундовчи омил, стимул вазифасини бажаради, ўз кучига ишонч ҳосил қилади. Ота-она мақтови, рағбатлантириши, маъқуллаши унга тўғри иш қилаётганлиги, ўз вазифасини яхши уддалаганлигини билдиради. Лекин бунда меъёрга риоя қила олиш керак. Оилада бола тарбиясида тартиблилик, инсонийлик, кузатувчанлик, тиришқоқлик, ватанпарварлик кабиларни шакллантиришда эртақлар, дostonлар, ривоятлардан ҳам самарали фойдаланиш керак.

Оилада болалар китобхонлигини йўлга қўйишга ота-оналар алоҳида эътибор қаратишлари лозим. Оила кутубхонасининг аксарият қисмини фольклор намуналари эгаллаши керак. Чунки бундай асарлар бола руҳиятига яқин бўлади. Уларнинг тили содда, равон ва халқчилдир. Болада кичик ёшидан бошлаб китобга ҳавас уйғотиш ота-она фаолиятида асосий ўрин тутиши зарур. Мактаб ёшигача бўлган болаларга халқ қаҳрамонлари тимсоли акс этган турли рангли, расми наشر қилинган эртақ, ривоят, ҳикоятларни тақдим этиш лозим. Болаларга мазкур китобларни ўқиб бериш, уларнинг шахсий кутубхонасини ташкил қилиш катта аҳамиятга эгадир. Бу кутубхонадан халқ оғзаки ижодига оид асарларнинг ўрин олишига ҳам ота-она алоҳида эътибор билан ёндашиши лозим.

Нутқ ёрдамида инсон ўз фикри, ҳиссиётини ифодалайди, мулоқотга киришади. Бу эса боланинг ривожланишида катта аҳамиятга эга. Болада бир ёшга тўлганида сўзларни ўзлаштириш лаёқати вужудга келади. Айни шу даврда

бола билан кўпроқ мулоқотда бўлиш лозим. Болалар ота-оналарига —Нима учун, бу нима, бу ким? каби кўплаб саволлар билан муурожаат қиладилар. Уларнинг саволларига сабр-тоқат билан жавоб бериш, боланинг атроф-олам, эртак қаҳрамонлари ҳақидаги тасаввурларини кенгайтириш, кейинчалик мактабда турли хил билимларни ўзлаштиришига омил бўлади.

Болаларни уларнинг ёшига мос эртак, шеър, ашулалар билан таништириб бориш лозим. Мактаб ёшидаги болалар бадиий нутқ билан танишиш жараёнида янги сўзлар ҳисобига ўз нутқларини бойитиб борадилар. Мактаблар, клублар, маданият саройлари турли шаклдаги кутубхоналар аҳоли ўртасида педагогик билимларни тарқатишда катта аҳамиятга эга. Бунда -Ота-оналар мактабининг ҳам алоҳида ўрни бор. Турли касб-ҳунар эгалари бўлган ота-оналар педагогика ҳақида унчалик тўлиқ тасаввурга эга бўлмайдилар. Уларда юқоридаги фикрлар орқали педагогика назарияси ва тарбия маҳоратини мукамал эгаллашларига бўлган қизиқишларини оширади. Ота-оналар мактабини асосан маҳаллаларларда ёки мактабгача талим ташкилотларида ва мактаблар ҳузурида ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Мазкур -Ота-оналар мактаби дастуридан педагогика, психология, анатомия, физиология, оила тарбияси назарияси ва амалиёти каби фанлар ўрин олиши зарур. Машғулотлар ҳам қатъий жадвал асосида ўтказилиши керак. Бундай дорилфунунларда машғулотлар 1-2 йил давом этиши, машғулотларни педагог, психолог, физиолог, юрист, шифокор, адабиётшунос, тилшунос мутахассислар ўтказиши лозим. Шунингдек, жамоат ташкилотларининг намоёндалари ҳам машғулотларга жалб этилиши керак. Курсдаги машғулотлар кундалик тарбиявий вазифаларни ҳал этишда ота-оналарга яқиндан кўмак беради. Бунда болаларни халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида тарбиялаш маҳоратини ота-оналар фаолиятига сингдиришга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида оила тарбияси самарадорлигини оширишнинг турли йўллари ҳам мавжуд. Оила педагогикасининг ҳаёт тажрибаларидан орқада қолаётганлиги

унинг самарадорлигини ошириш йўллари излашни тақозо қилмоқда. Жамият ҳаёти ва шахс тафаккурида рўй бераётган мураккаб педагогик жараёнлар ўз вақтида илмий ечимларини топиши лозим. Акс ҳолда ёшларнинг таълим-тарбиясига салбий таъсир кўрсатади.

Халқ оғзаки ижоди намуналари эзгулик, иймон ва диёнатни ўзида мужассамлаштирган инсонлар фаолиятини тарғиб қилади. Ушбу асарлар тинчлик, биродарлик, дўстлик, ҳамкорлик, эзгулик каби инсоний фазилатларни улуғлайди. Тинчликка раҳна солувчи, биродаркушликка асосланган, хунрезлик ва бузғунчиликни келтириб чиқарувчи ҳар қандай қарашларни қоралайди.

Педагогика тарихида оила тарбиясининг жуда кўп намуналари учрайди. Ёшларни нотўғри ғоялардан ҳимоя қилишда халқ оғзаки ижоди намуналари муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Маълумки, “халқ оғзаки ижодида ота-боболаримиз ақл-идрок эгалари, софдил кишиларни ёвуз кучлар қўлига тутқазмасликка ҳаракат қилганлар, оилада болаларни маънавият, иймон-эътиқод, инсоф ва диёнат билан бошқаришга алоҳида эътибор берганлар ва бунда халқ оғзаки ижоди намуналаридан унумли фойдаланганлар”.

“Ёшларда миллий ғурур ҳиссини тарбиялашда оила муҳити, ота-она маънавияти муҳим аҳамият касб этади. Шунга кўра оиланинг муқаддаслиги, ота-она ва фарзанднинг бурчи, тежамкорлик, сабр-қаноат, ўзаро муамола муносабатлари, уй тутиш, меҳнат тарбияси кабилар халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида болаларга сингдирилади”.

“Шу сабабли болаларда миллий ғурур ҳиссини тарбиялашда оиланинг вазифалари:

- оилада соғлом муҳитни яратиш, миллий руҳ ва турмуш тарзини ҳисобга олиш, болалар учун ота-она ҳар томонлама ўрнатилган бўлиши, болаларнинг ота-онасига, Ватанига меҳр-муҳаббат туйғусини шакллантириш, ўзаро ғамхўр бўлишни таъминлаш;

- болаларини ахлоқий билим асосларидан атрофлича хабардор қилиш, маърифатли ва маънавийли кишилар бўлиб етишишларини таъминлаш;
- болаларнинг маънавий баркамол ва жисмонан соғлом бўлишлари учун иқтисодий ва ижтимоий муҳитни яратиш;
- болаларда тежамкорлик ва ишбилармонликнинг маънавий-ахлоқий томонларини шакллантириш;
- санитария-гигиена, эстетик меъёрларни сингдириш, ичкиликбозлик, гиёҳвандликка қарши курашишда халқ оғзаки ижоди намуналаридан халқ қаҳрамонлари тимсолида унумли фойдаланишдан иборатдир”.

Шундай қилиб, оилада болаларни халқ оғзаки ижоди намуналари воситасида тарбиялаш серқирра жараён бўлиб, ўзига хос, такрорланмас хусусиятларни ўзида намоён қилади. Халқ оғзаки ижоди намуналари орқали оилада бола фелицитологик (итальянча —felisite - бахт), иқтисодий, эстетик, коммуникатив, релаксация (эмоционал, рухий-жисмоний қувватини, меҳнат қобилиятини қайта тиклаш) функцияларидан баҳраманд бўлади. Болаларда миллий ғурур ҳиссини шакллантириш учун оилада халқ оғзаки ижоди намуналаридан фойдаланиш изчил тизим ва аниқ методлар ёрдамида амалга оширилиши керак .

Миллий ғурур мактабгача таълим ташкилотларида ва оилада ташкил этиладиган педагогик жараён мазмуни устида ишлаш ва тарбиявий жараён субъектларининг ўзлигини намоён қилишларида катта имкониятларга эга.

Мактабгача катта ёш даврида етакчи эҳтиёжлар ўзини предметли муҳитда тасдиқлашга интилиш ва ўйин фаолиятида билишга оид қизиқишларнинг хилма-хиллиги ҳисобланади.

Мазкур жараёнда мактабгача таълим даври етакчи ролни эгаллайди. Айнан мазкур даврда шахснинг интенсив ривожланиши ва сифат ўзгаришлари содир бўлади. Мактабгача катта ёш даври болаларда миллий ғурурни таркиб топтириш ва болаларнинг билишга оид қизиқишларини ривожлантириш, ижтимоий ва ахлоқий қоидаларни ўзлаштиришларида сензитив ҳисобланади.

Халқ санъати ўзининг ёрқинлиги, эмоционаллиги, хилма-хиллиги, табиийлиги билан боланинг эмоционал оламига таъсир кўрсатади, кўшимча ўзгаришларсиз унинг маънавий соҳасига кириб боради ва ижодий қобилиятлар ривожланишининг амалий воситаси ҳисобланади.

Таҳлил қилинган манбалар асосида шунга ишонч ҳосил қилдикки, халқ оғзаки ижоди намуналарининг муайян турларидан мактабгача таълим ёшидаги болаларни ҳар томонлама ривожлантиришда фойдаланилган. Бироқ, мактабгача катта ёшдаги болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантириш муаммоси махсус тадқиқ этилмаган.

Шахс ғурури – бу муайян шахсга хос бўлган психологик хусусият бўлиб, у шахснинг ижтимоий мавқеи(масалан, маълум миллат вакили сифатидаги мавқеи), шахсий хусусиятлар, турмуш тарзи, касбий ёки ижтимоий фаолият, эришилган муваффақиятлардан қониқиш ҳосил қилиш саналади. Миллий ғурур туйғусига эгаллик муайян миллатга мансуб шахснинг ана шу миллатнинг жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрни, мавқеи, инсоният тараққиёти ва цивилизациясига қўшган ҳиссасини англаши, ундан фахрланиш ва қониқиш туйғусини ҳис этиши демакдир.

Ўзбек халқ оғзаки ижоди хилма-хил жанрлардан таркиб топган оғзаки сўз санъати бўлиб, ўзбек халқининг дунёқараши, бадиий завқи ижодий салоҳияти, орзу ва интилишларини акс эттиради. Халқ оғзаки ижоди эртақ, дoston афсона, ривоят, қўшиқ, лапар, масал, мақол, топишмоқ, латифа ва нақлларни ўз ичига олади. Халқ оғзаки ижоди материалларида ижтимоий ҳодисалар, курашлар ватанни душмандан мудофаа қилиш, халқнинг орзу- умидлари, урф-одатлари, расм-русмлари, маросимлари ва бошқа турмуш ҳодисалари ифодаланади. Мактабгача таълим ташкилотлари ва оилада халқ оғзаки ижодини ўрганиш бўйича барча машғулотлар болаларнинг ўз миллати билан фахрланиш, ватанини севиш, шу юрт фарзанди эканлигидан ғурурланиш хисларини ҳосил қилиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." *World Bulletin of Social Sciences* 7 (2022): 75-77.
2. Mirzaeva, Farokhat, et al. "IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON A PEDAGOGICAL INNOVATIVE APPROACH." *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17.6 (2020): 8919-8926.
3. Muhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education." *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences* 3 (2021): 32-36.
4. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Pedagogical and psychological features of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1053-1056.
5. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "PROBLEMS OF ESTABLISHING AND STRENGTHENING THE MATERIAL BASE OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION." *Актуальные научные исследования в современном мире* 4-7 (2021): 51-56.
6. Esonova, M. A. "Improving the Preparation of Children for School Education on the Basis of the Curriculum in the Preschool System." *Middle European Scientific Bulletin* 18 (2021): 24-26.
7. Akilovna, Esonova Maloxatxon. "THE COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION OF HEALTH CARE WORK FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &*

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 147-150.

8. Akilovna, Esonova Malokhat. "Developing correct pronunciation in students through the formation of monologue speech in preschool education." INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION 2.2 (2021): 73-75.

9. Эсонова, М. А. "ТАЪЛИМ МАЗМУНИНИНГ ИНТЕГРАЛ ХАРАКТЕРИ." Сборники конференций НИЦ Социосфера. No. 6. Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro, 2016.

10. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА. "ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." Юность и Знания-Гарантия Успеха-2015. 2015.

11. Эсонова, Малохат Акиловна. "Роль речевой коммуникации в педагогическом мастерстве." Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук. 2014.

12. Эсонова, Малохат Акиловна. "НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ВЫСШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА." Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.

13. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА, and ШАХНОЗА АБДУГАФАРОВИЧ ИБРАГИМОВА. "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ." Будущее науки-2014. 2014.

14. Akilovna, Esonova Maloxat. "METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 228-232.

15. Akilovna, Esonova Malohat, and Boymirzayeva Fotima. "MODERN APPROACHES TO CHILDREN'S INTELLECTUAL DEVELOPMENT." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 233-237.

16. Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." *REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS* 11.3 (2021): 1698-1708.

17. Nazirova, Guzal M. "Features of Organization Pedagogical Process in Preschool Educational Institutions." *Eastern European Scientific Journal* 1 (2017).

18. Djuraev, R. X., S. T. Turgunov, and G. M. Nazirova. "Pedagogy." Т.: O'zPFITI (2013).

19. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." *Актуальные проблемы современной науки* 4 (2014): 96-99.

20. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." *Вопросы гуманитарных наук* 4 (2014): 61-63.

1. Азизова, Зироат. "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ." *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar* 2.17 (2022): 77-80.

2. Bahodirovna, Azizova Ziroat. "THE IMPORTANCE OF ORGANIZING CHILDREN'S ACTIVITIES IN PREPARATION FOR SCHOOLING." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 236-240.

3. Baxodirovna, Azizova Ziroat. "INTERNATIONAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 458-461.

4. Ziroat, Azizova, and Abdurazzoqova Zebiniso. "LEGAL AND PEDAGOGICAL BASES OF PREPARATION OF CHILDREN FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL PROTECTION." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 395-403.
5. Азизова, Зироат Баходировна. "IMPROVING STUDENTS INDEPENDENT WORK IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM." *Актуальные научные исследования в современном мире* 2-5 (2021): 209-212.
6. Азизова, Зироат Баходировна. "СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.11 (2021): 575-578.
7. Bahodirovna, Azizova Ziroatkxon. "Pedagogical Bases Of Preparation Of Future Educators For Implementation Of Social Protection Of Children." *JournalNX* 7.04: 399-402.
8. Ziroat, Azizova. "CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 404-410.
9. qizi Zunnunova, Nozima Mahkamboy. "REGARDING THE PSYCHOLOGICAL CRITERIA AND FACTORS OF ORIGIN OF CONFLICTS BETWEEN YOUNG PEOPLE." *International Academic Research Journal Impact Factor* 7.4 1.6 (2022): 77-90.
10. Yusufona, Ganieva Vazira. "ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COGNITIVE THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 462-464.
11. Yusufovna, Ganiyeva Vazira. "METHODOLOGY FOR CONDUCTING COMMUNICATION MUSIC LESSONS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 471-474.

12. Yusufvna, Ganieva Vazira. "METHODS OF DEVELOPING CHILDREN'S PHYSICAL ACTIVITY (ON THE EXAMPLE OF PRESCHOOL EDUCATION)." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 11-15.

13. Yusufvna, Ganieva Vazira, and Juraeva Sayyora. "BOLADA BILISH KOBILİYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISH PROFESSIONAL PEDAGOGIK TAYYORGARLIKNING KOMPONENTI SIFATIDA." Ta'lim fidoyilari 19 (2022): 472-480.